

20.

TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI
&
Uzamsal Bilgi Teknolojileri Fuarı

VERİDEN BİLGİYE, BİLGİDEN DEĞERE
YAŞANABİLİR GELECEĞİN HARİTASI

ANTI-QUAKE RISK AVCIŞI TOPLULUĞU

HKMO Genç Haritacılar Kurultayı

HKMO Genç Haritacılar Kurultayı
Veriden Bilgiye, Bilgiden Değere
Genç Haritacılarla
Afetlere Dirençli Gelecek İçin
Eylemsel Etkinlik

GENÇ
HARİTACILAR
KURULTAYI

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

ACCELERATOR

30 Eylül 2025

Funded by
the European Union

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi
Veriden Bilgiye, Bilgiden Değere
Genç Haritacılarla
Afetlere Dirençli Gelecek İçin
Eylemsel Etkinlik

AMAÇ

Genç Haritacıların

- afetlere hazırlık ve direnç konusunda özne olduklarını hissetmeleri;
- veriden bilgiye, bilgiden değere sürecini deneyimlemeleri;
- katkılarının bilimsel çıktıya dönüşmesini sağlamak.

KAZANIMLAR

- Katılımcılar için: Afetlerde bilgi ihtiyacını fark etme, eksikleri tartışma, katkılarının değerini görme, proaktif olma motivasyonu.
- Bilimsel çıktı için: Katılımcıların görünür olduğu, üretilen verilerin özetlendiği ortak rapor üretilerek Antiquake veri havuzuna eklenmesi.

YÖNTEM

Hibrit İstasyon/Pano Yöntemi

- 10 kişilik gruplar
- 3 İstasyonda 3 Panoya (Her biri için 10 dakika) Açık uçlu katkı (nitel) ve Hızlı ölçüm (Evet/Hayır) (nicel) veri girişleri yapacak.
- Tercih eden gruplar QR ile Padlet üzerinden Nitel ve Nicel Veri (Evet /Hayır) girişi yapacak.
- Padlet Barkovizyona yansıtılacak

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi

Veriden Bilgiye, Bilgiden Değere Genç Haritacılarla Afetlere Dirençli Gelecek İçin Eylemsel Etkinlik

ANTI-QUAKE
RISK AVCISI
TOPLULUĞU

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi
Veriden Bilgiye, Bilgiden Değere
Genç Haritacılarla Afetlere Dirençli Gelecek
İçin Eylemsel Etkinliğine Hoş Geldiniz.

Grup No:3

Etkinliğe bireysel ya da kolektif üretimin keyfiyle, belirtilen grubunuzla katılabilirsiniz.

Sizden Veri-Bilgi-Değer panolarına katkı sunmanız istenecek. Katkınızı, panolarda sticker ile ya da QR kod üzerinden Padlet ile yapabilirsiniz.

Her pano için önerilen süre 10 dakikadır.

Hangi yöntemi ve neden seçtiğinizi aşağıya kısaca yazabilirsiniz.

Kartın arkasında değerlendirme anketi yer almaktadır. Kartınızı etkinlik sonuna kadar saklayın ve doldurduktan sonra bizimle paylaşın.

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi
Genç Haritacılar Kurultayı
Atölye Değerlendirme Anketi

Etkinlik Değerlendirmesi (1-5)

1 = Hiç Katılmıyorum 5 = Tamamen Katılıyorum

Vatandaş bilimi farkındalığım arttı. 1 2 3 4 5
Afet yönetimi farkındalığım arttı. 1 2 3 4 5
Etkinlikten memnun kaldım 1 2 3 4 5

İletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz.

Katıldığınız için Teşekkür ederiz.

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi iletişim bilgileri

✉ antiquakecs@gmail.com

📷 antiquake_kuzguncuk

🌐 www.antiquake.org

Antiquake Risk Avcısı Topluluk Projesi,
Dijital Topluluklar kategorisinde 2025 Avrupa Birliği Vatandaş Bilimi Ödülünü kazanmıştır.

EUROPEAN UNION PRIZE FOR
CITIZEN SCIENCE

ANTI-QUAKE
RISK AVCISI
TOPLULUĞU

Deprem kültürünü inşa etmek mümkün mü?

Nasıl? **Aşağıdan yukarı afet yönetimi**
Afet yönetiminin paydaşı Vatandaş

aşağıdan yukarı yaklaşımı ile

Mahallenin sosyal kapasitesi
ve sermayesi

vatandaş katılımı

politika değişimi

hesap verebilirlik

Yeterince temsil edilmeyen gruplar

vatandaş bilimi

**ANTIQUAKE
RISK
AVCISI
PROJESİ**

Sevgili Kuzguncuklular,
**Depremden önce
riskleri ortadan
kaldırabilir miyiz?**

Gelin mahallemizdeki potansiyel riskleri birlikte avlayalım. Kuzguncuk Mahallesi'ndeki herkesi, etrafımızdaki riskleri belirlemeye, listelemeye ve el birliği ile en aza indirmek için beraber çalışmaya davet ediyoruz. Kuzguncuklular olarak **ANTIQUAKE RISK AVCISI PROJEMİZ** ile gönüllü olan herkesin katılımıyla belirleyeceğimiz riskler ve oluşturacağımız risk haritası, her türlü tehlike ve engelin tek tek bertaraf edilmesi ve/veya en aza indirilmesi için kullanılacaktır.

RISK AVCISI EKİBİNE KATILMAYA
VE VATANDAŞ BİLİMCİ OLMAYA
**HAZIR
MISINIZ?**

Funded by
the European Union

IMPETUS
ACCELERATOR

Kuzguncuk Uygulaması ve Çıktıları

Mahalle Afet Riskleri ve Güvenlik Haritası

Veri iletişim platformu www.antiquake.org

ANTI-QUAKE
RİSK AVCISI
TOPLULUĞU

İkna Etmek Bilim İnsanlarını, Halkın Kendisini, Afet Yöneticilerini Bilimsel Çalışmalara
Sürdürülebilir bir model kurmak Yerel ihtiyaçların görünür olması Açık Bilim
Farkındalık Etkinlikleri Halkın afet yönetimi okur yazarlığını artırmak Ortak Akıl
Açık Veri Yetkili Kurumlar ile görüşmek politika değişikliği önermek geliştirmek uygulayıcı olmak
Deprem Kültürünü-Önlem Kültürünü Aramak

17 Ağustos Deprem Anması ve Proje Duyurusu

NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi Expert Talk

Afet Farkındalık Günü Sokak Röportajı

NADMEX Afet Yönetimi Fuarı Standı

Risk Avı (Town Watching)

**Eksik harita bilgilerinin tamamlanması
Yer Çizenler İnisiyatifi ile Birlikte Mapathon
OSM Türkiye ile HOT Task**

Mahallemizde yaşayan ünlü ressamlarla Sergi Dayanışma

Mahalle sakinleri ve sivil toplumu ile toplantılar

**İBB Deprem Dairesi Başkanlığı ile birlikte
Mahalle ilkokulda afet farkındalık eğitimi ve
Tatbikat**

**Uluslararası Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü
Panel**

Mahalle sakinlerine duyuru ve bilgilendirme

Uluslararası Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü Mahallemizde Avlanabilir Riskler Çalıştayı

Mahalle sakinlerine duyuru ve bilgilendirme

Kurumsal Ziyaretler ve Görüşmeler

8. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi

Açık Bilim Open Science

Kuzguncuk Uygulaması Etkisi - Haziran 2024 - Ocak 2025

EUROPEAN UNION PRIZE FOR
CITIZEN SCIENCE
2025

Digital Communities
Award

Awarded for excellence in fostering an open and inclusive civil society fit for the digital age by empowering communities to critically engage with digital technologies.

Anti-Quake Risk Hunter
Community

AMPLIUS

Meet the 2025 winners of the European
Union's Prize for Citizen Science!

ANTI-QUAKE RISK
HUNTER COMMUNITY

WINNERS OF DIGITAL
COMMUNITIES AWARD

HEROINES: HERITAGE
OF EMANCIPATION

THE GRAND PRIZE
WINNERS

MOFWASTE - THE
MUSEUM OF FOOD
WASTE

WINNERS OF THE DIVERS
AND COLLABORATION AWA

2025 yılında 3 ayrı mahallede

Afet yönetimine toplum katılımının artırılması
Afet riskleri konusunda farkındalığın artırılması
Afetlere hazırlık seviyesinin geliştirilmesi
Kapsayıcı karar alma süreçlerinin gelişmesi

ve olduğumuz her yerde toplum tabanlı afet yönetimi ve vatandaş bilimi farkındalığını artırmaya çalışıyoruz

RİSK AVCISI EKİBİMİZE KATILMAYA
VE VATANDAŞ BİLİMCİ OLMAYA

**HAZIR
MISINIZ?**

VERİ

Bir afet anında hangi bilgilere erişiminiz, hem sizin hem de toplumun güvenliği için kritik olurdu? 📄

Vatandaş bilimi, yurttaşların kendi bilgileri, gözlemleri ve deneyimleriyle bilimsel süreçlere aktif olarak katkıda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır (AB, 2020). Sizin deneyimleriniz, sizin gözlemlerinizi: Bu çalışmanın en değerli katkısı.

Bu bilgileri şu anda biliyor musunuz?

- Evet
- Hayır

ANTI-QUAKE
RISK AVCISI
TOPLULUĞU

Funded by
the European Union

Bir afet anında hangi bilgilere erişiminiz, hem sizin hem de toplumun güvenliği için kritik olurdu?
Açık Uçlu soru - Nitel Veri

Bu bilgileri şu anda biliyor musunuz?
Evet / Hayır - Nicel Veri

BİLGİ

Afet anında herkesin bilmesi gereken bilgileri, afet öncesinde toplumla nasıl paylaşabilirsiniz?

Vatandaşların bilime aktif katılımı, araştırmaları toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirir, verilerin kalitesini artırır, eleştirel düşünmeyi ve bilim okuryazarlığını güçlendirir. Güven, şeffaflık ve kapsayıcılığı destekler, farkındalık yaratır ve davranış değişikliğini teşvik eder.

Bu bilgiler şu anda sizinle paylaşılıyor mu?

- Evet
- Hayır

ANTI-QUAKE
RISK AVCIŞI
TOPLULUĞU

Afet anında herkesin bilmesi gereken bilgileri, afet öncesinde toplumla nasıl paylaşabilirsiniz?
Açık Uçlu soru - Nitel Veri

Bu bilgileri şu anda sizinle paylaşılıyor mu?
Evet / Hayır - Nicel Veri

DEĞER

Afetlere hazırlıkta bu bilgilerin daha ulaşılabilir olması için sizin katkınız ne olurdu?

Vatandaşlar yalnızca veri toplamaz; araştırma sorularının tanımlanmasından sonuçların paylaşılmasına kadar her aşamada katkı sunabilir. Bu katılım, bilimi demokratikleştirir ve toplumla bilim arasında gerçek bir ortaklık kurar.

Katkınızın fark yaratabileceğini düşünüyor musunuz?

- Evet
- Hayır

ANTI-QUAKE
RISK AVCSISI
TOPLULUĞU

EUROPEAN UNION PRIZE FOR
CITIZEN SCIENCE
Funded by
the European Union

Afetlere hazırlıkta bu bilgilerin daha ulaşılabilir olması için sizin katkınız ne olurdu?
Açık Uçlu Soru - Nitel Veri

Katkınızın fark yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
Evet / Hayır - Nicel Veri

IMPETUS

ANTI-QUAKE
RISK AVCISI
TOPLULUĞU

www.antiquake.org

@antiquake_kuzguncuk

For more information:

www.impetus4cs.eu

@impetus4cs

Funded by
the European Union

IMPETUS projemizi destekliyor.

IMPETUS, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe araştırma ve yenilik programı tarafından 101058677 hibe sözleşmesi numarası altında finanse edilmektedir. Bununla birlikte, ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Araştırma Yürütme Ajansı'nın (REA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de hibe veren kurum bunlardan sorumlu tutulamaz.